

Motivation and Intention to Engage with Data-Driven Digital Artifacts

We developed this questionnaire to measure people's motivations and intentions to engage with data-driven digital artifacts. It focuses on the role of data in such technologies. We describe the questionnaire's development and first evaluation in a research paper at the ITiCSE 2024 conference. Its reference is given below. The questionnaire is published as external supplementary material on Zenodo, as referenced in the paper.

Cite the following research paper when referring to the questionnaire:

Lukas Höper, Carsten Schulte, and Andreas Mühling. 2024. Students' Motivation and Intention to Engage with Data-Driven Technologies from a CS Perspective in Everyday Life. In Proceedings of the 2024 Innovation and Technology in Computer Science Education V. 1 (ITiCSE 2024), July 8–10, 2024, Milan, Italy. ACM, New York, NY, USA, 7 pages. <https://doi.org/10.1145/3649217.3653625>

This document is deposited under a Creative Commons Attribution International Licence 4.0 (CC BY).

The Survey

The questionnaire begins with items for personal information that ask for gender and the current school grade.

Subscale	Items	Format
Intrinsic value	Decide how much you agree with these statements: When I engage with the data collection and processing in an app ... <ul style="list-style-type: none">• I am enjoying it very much.• I find it is fun to do.• I would describe it as very interesting.• I think it is quite enjoyable.	Likert scale ranging from (1) strongly disagree to (7) strongly agree
Importance	Decide how much you agree with these statements: When I engage with the data collection and processing in an app ... <ul style="list-style-type: none">• I put a lot of effort into this.• I try very hard to understand this.• I try very hard to do this.• it is important to me to understand this.	Likert scale ranging from (1) strongly disagree to (7) strongly agree
Cost	Decide how much you agree with these statements: Engaging with the data collection and processing in an app ... <ul style="list-style-type: none">• demands too much of my time.• needs to put too much energy.• takes up too much time.• is too much work.• requires too much effort.	Likert scale ranging from (1) strongly disagree to (7) strongly agree
Self-efficacy	Decide how much you agree with these statements: When I engage with the data collection and processing in an app, I would be sure to find out ... <ul style="list-style-type: none">• what data I provide in the app.• what data the app collects about me when I am using it.• what data is required to use the app's features.• other purposes for which the app processes data about me.• what choices I have about the data collection and processing.• how the app might influence me, for example, by selecting the posts I see.	Likert scale ranging from (1) strongly disagree to (7) strongly agree
Implementation intention	Decide how much you agree with the following statements: <ul style="list-style-type: none">• If a new app is released soon, I will think about what data this app would collect and process about me before downloading it.• The next time I use an app on my smartphone, I will examine what data the app collects about me and what it processes it for.	Likert scale ranging from (1) I will certainly not do that to (7) I will certainly do that

Note. We developed the questionnaire in German but have translated the German items into English. The German Versions of these items are presented below.

The Original German Version of the Survey

Der Fragebogen beginnt mit Fragen zu persönlichen Informationen zum Gender und der aktuellen Schulstufe, wobei letzteres als Indikator für das Alter und den erwartbaren Lernstand im schulischen Kontext dient.

Subskala	Items	Format
Intrinsic value	<p>Entscheide bei den folgenden Aussagen, wie sehr du diesen zustimmst: Wenn ich mich bei einer App mit der Erhebung und Verwendung von Daten beschäftige ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • gefällt mir das sehr gut. • macht mir das Spaß. • würde ich das als sehr interessant bezeichnen. • empfinde ich das als recht angenehm. 	Likert Skala von (1) trifft gar nicht zu bis (7) trifft voll und ganz zu
Importance	<p>Entscheide bei den folgenden Aussagen, wie sehr du diesen zustimmst: Wenn ich mich bei einer App mit der Erhebung und Verwendung von Daten beschäftige ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • strenge ich mich dabei an. • bemühe ich mich sehr, das zu verstehen. • bemühe ich mich dabei sehr. • ist es mir wichtig, etwas darüber herauszufinden. 	Likert Skala von (1) trifft gar nicht zu bis (7) trifft voll und ganz zu
Cost	<p>Entscheide bei den folgenden Aussagen, wie sehr du diesen zustimmst: Wenn ich mich bei einer App mit der Erhebung und Verwendung von Daten beschäftige ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • verlangt zu viel meiner Zeit. • kostet mir zu viel Energie. • dauert mir zu lange. • ist mir zu viel Arbeit. • ist mir zu viel Aufwand. 	Likert Skala von (1) trifft gar nicht zu bis (7) trifft voll und ganz zu
Self-efficacy	<p>Wenn ich mich bei einer App mit der Erhebung und Verwendung von Daten beschäftige, wäre ich mir sicher herauszufinden ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • welche Daten ich bei der App selbst erstelle. • welche Daten die App während ich sie nutze nebenher über mich erhebt. • welche Daten für die Nutzung der Funktionen der App nötig sind. • für welche Zwecke die App Daten über mich sonst noch verwendet. • welche Möglichkeiten ich habe, die Erhebung und Verwendung von Daten über mich zu beeinflussen. • wie mich die App beeinflussen könnte, wie zum Beispiel durch die Auswahl der angezeigten Beiträge. 	Likert Skala von (1) trifft gar nicht zu bis (7) trifft voll und ganz zu
Implementation intention	<p>Decide how much you agree with the following statements:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wenn demnächst eine neue App erscheint, werde ich vor dem Herunterladen darüber nachdenken, welche Daten diese App über mich erheben und verwenden würde. • Wenn ich das nächste Mal eine App auf meinem Handy nutze, werde ich mich damit beschäftigen, welche Daten diese Apps über mich erhebt und wofür sie diese verwendet. 	Likert Skala von (1) werde ich sicher nicht machen bis (7) werde ich sicher machen